

**АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛАБОРАТОРНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА САЛМОНЕА И САЛМОНЕЛОЗИ У НАС ПРИ
ПТИЦИ И ЖИВОТНИ У НАС ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2011 проф. д-р Борис
Гюров, д-р Румяна Василева, д-р Татяна Савова**

Салмонелозата е зооантропонозно инфекциозно заболяване, широко разпространено при почти всички видове животни. Широкото разпространение на салмонелите в целия свят сред риби, земноводни, кръвосмучещи насекоми, птици и млекопитаещи, се дължи на това, че към тях са възприемчиви почти всички животински видове, независимо от мястото им в еволюционната стълбица и че могат да перзистират в микроорганизмите и без проява на клинични признаци. С това се обяснява и изключително големият брой салмонели, установени досега (Popoff & Le Minor, 2004; Гюров, Б., и сътр. 2006.).

Използването на антибиотици и други химиотерапевтични средства в борбата срещу салмонелозите при селскостопанските животни спомогна за ограничаването на загубите в птицевъдството. Лекарствената устойчивост на бактериите изисква постоянен контрол на изолатите.

Използването на антибиотици и други химиотерапевтични средства в борбата срещу салмонелозите при селскостопанските животни спомогна за ограничаването на загубите в птицевъдството. Лекарствената устойчивост на бактериите изисква постоянен контрол на изолатите.

Проблемът салмонели и салмонелози при птиците у нас стана твърде актуален с преминаването на птицевъдството на промишлена основа (Цонев, Ц., . атеев, 1963, 1967; Димитров, Н., Д. Савов и др. 1970; Д. Савов, 1972, 1978.;) Колкото и парадоксално да звучи твърдението на Сноенбос(1967,1974,1978,1991), че проблемат със салмонелозите навсякъде, включително и в най-напредналите страни, нараства успоредно с

модернизацията на животновъдството, бе потвърдено и у нас(Б. Ликов, 1983; Б. Гюров, 1988 ; Б. Гюров е сътр. 2006г.).

Оказа се, противно на очакванията, че интензивното птицевъдство и интензивните методи за отглеждане и хранене благоприятстват развитието и разпространението на болестотворните микроорганизми, особено на салмонелите (Нурми и Рантала, 1973; Сноенбос, 1991; Б. Гюров, 1988, 1989; Гюров и сътр., 1993, 2000, 2002, 2004.)

С най-голямо етиологично и эпизоотологично значение за птицевъдството напоследък се очертават Салмонела галинарум, Салмонела тифимуриум, Салмонела ентеритидис и др. (Б. Гюров, 1986, 1988,; М. Минев, 1988, Б. Гюров и сътр. 1989, 2000, 2002, 2006).

Гюров и сътр.(2006г.) на база няколкогодишни изследвания и анализ на получените резултати от тях, отчитат че салмонелозите имат своя дял в причините за смъртност при птиците от всички категории и направления. Участието им е било до 2% от изследваните диагностични материали, като най-често установяваните салмонели са: S.Enteritidis – 47,5%; S.Gallinarum – 23,33%; S.Typhimurium – 9,17%; S.Haifa – 6,67%, S.Lomita – 4,17%; S.Newport – 4,17%; S.Kottbus – 2,5%; S.Isangi – 0,83 %; S.Menden – 0,83 %;S. Kentucky – 0,83%. Авторите подчертават, че доминиращите типове салмонели са S. Enteritidis, и S.Gallinarum и S.Typhimurium (80%), което оправдава необходимостта от мониторинг в тази насока. Установена е тенденция за повсеместно намаляващия брой на постъпващи биологични проби за патологоанатомични и микробиологични изследвания в диагностичните звена у нас, което налага усилия за преодоляването и.

Във връзка с настоящото изследване си поставихме следните задачи:

- 1.Анализиране на проведените микробиологични изследвания върху диагностични материали в лабораториите на НДНИВМИ и страната и опитите за по-обхватен мониторинг на стада с установени салмонелни инфекции, проучване на изолираните щамове салмонели, проучване на изолираните

щамове салмонели и серологичното им и биохимично типизиране.

2. Да обобщим получените резултати във връзка с провежданите Национални програми за контрол на салмонелозите по птиците – развъдни стада, кокошки стокови носачки, бройлери и пуйки.

3. Анализ на използваните методи за изследвания за установяване на салмонели и салмонелози в птицевъдството и свиневъдството.

Да установим получените резултати за изследване на салмонела бактерии във фуражи .

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За периода 2007г – 2011 г. в Секцията се използва хоризонтален метод за изолиране на салмонелни бактерии – БДС EN ISO 6579., като са изследвани общо 1094 проби.

При птици за петгодишния период(2007 – 2011г.) данните получени в Лаборатория „Бактериални болести по птиците“ към НДНИВМИ са изследвани 11269 бр. Проби от умрели птици и околна среда, са изследвани съгласно изискванията на НПКС – Директивите и решенията на ЕО и БДС EN ISO 6579.

Контролът на *Salmonella spp.* в развъдните стада, кокошките носачки (*Gallus gallus*), бройлери и пуйки в нашата страна е обхванат от Националната Програма за Контрол на Салмонелите (НПКС). В Регламент(ЕО) № 2160/2003 е определено как се установяват целите за намаление на зоонози, вкл. и салмонелозата.

При кокошките за разплод целта на Програмата е определена от Регламент(ЕС) № 20082010 на Комисията. За постигане на тази цел се изпълняват НПКС при кокошките за разплод, в която има подробни правила за вземане на проби от стопанските субекти и от органите за контрол от официалната служба. У нас НПКС е одобрена съгласно Регламент(ЕО) № 1003/2005 и продължават да се използват разпоредбите от приложението на по-ранния регламент.

Целта на Програмата за контрол на здравословния статус при кокошите стада от стокови носачки (от *Gallus gallus*) в Република България е с насоченост срещу *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium*.

В Регламен (ЕО) № 2160/2003 и в Регламент (ЕО) № 646/2007 са определени нормите относно изпълнение на Националната Програма за Контрол на Салмонелите при пилетата бройлери.

При пуйките всички стада с или повече от 250бр.птици се включват всички Разплодни пуйки и пуйки за угояване се включват в Националната Контролна Програма. Схемата за вземане на проби е съобразена с изискванията на Регламент на Комисията(ЕО) № 2160/2003 и в Регламент (ЕО) № 584/ 2008.

Приложението на НПКС у нас се провежда съгласно из искванията на следните решения на Комисията и регламенти на ЕО:

- **РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2007/848/ЕО**, относно одобряване на някои национални програми за контрол на Салмонела в стада кокошки носачки от вида *Gallus gallus*

- **РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 1168/2006/ЕО**, за изпълнение на Регламент (ЕО) No 2160/2003 по отношение на Целта на Общността за намаляване на превалентността (разпространението) на някои видове салмонели (салмонелни серотипове) сред кокошките носачки от вида *Gallus gallus* и за изменение на Регламент (ЕО) No 1003/2005;

- **РЕГЛАМЕНТ(ЕО) No 1177/ 2006 НА КОМИСИЯТА**, за изпълнение на Регламент (ЕО) No 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за използване на специфични методи за контрол и в рамките на Националните програми за контрол на салмонела в птицевъдството.

- **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2160/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 17 Ноември 2003** относно контрола на Салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига;

- **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 1237/2007 НА КОМИСИЯТА**, за

изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2006/696/ЕО по отношение на пускането на пазара на яйца от стада от кокошки носачки заразени със Салмонела

• **НАРЕДБА 9/28.01.2006 за мониторинг на зоонози по отношение на профилактиката, ограничаването и изкореняването им.(Published in SG 15/ 17.02.2006), в съответствие с ДИРЕКТИВА 2003/99/ на ЕС от 17 ноември 2003 за мониторинг на зоонозите и зоонозните причинители, изменящо Решение на Съвета 90/424/ЕЕС и анулиращо(отменящо) Директива на Съвета 92/117/ЕЕС.**

Вземането на проби от кокошките стокови носачки се извършва по инициатива на оператора (собственика) - „самоконтрол“ и от компетентния орган - Националната Ветеринарно-медицинска служба (НВМС) на Република България.

Вземането на проби по инициатива на собственика се осъществява най-малко на всеки петнадесет седмици от всяко отделно стадо:

- На мястото на отглеждане на птиците се извършва на:
 - едnodневна възраст на птиците;
 - четири /4/ седмична възраст;
 - 2 седмици преди пренасяне на мястото за отглеждането им като носачки;
- На мястото за фазата за носливост:
 - на поне всяка 15-та седмица. Първото вземане на проба трябва да стане на възраст 24 + 2 седмици при носачките..
 - 2 седмици преди клането

НВМС взема проби за официалния контрол: най-малко:

A. през фазата /периода/ на подрастване:

- 2 седмици преди да са преместени на мястото за периода за носене

B. През периода на носливост:

- веднъж годишно за едно птиче стадо ако стопанството е с най-малко 1000 птици;

- на възраст от 24 ± 2 седмици в стада кокошки носачки отглеждани в сгради където салмонела е установявана в предишното стадо;
- при всеки случай на съмнение за инфекция със *Salmonella Enteritidis* или *Salmonella Typhimurium*, като резултат от епидемиологично разследване за избухване на епидемия причинена от храна в съответствие с Член 8 на Директива 2003/99/ЕС на Европейския Парламент и Съвета (1);
- (във всички друге птичи стада in в стопанствата в случай на откриване на *Salmonella Enteritidis* или *Salmonella Typhimurium* в птиче стадо на стопанството;

Диагностика:

Лабораторните изследвания за *Salmonellosis* се провеждат в акредитирани лаборатории.

В началото на провеждане на Програмата в нашата страна акредитираните лаборатории са както следва:

А: В състава на Националната Ветеринарна Служба:

1. Диагностична лаборатория, Регионолен Ветеринарен Център Шумен;
2. Диагностична лаборатория, Регионален Ветеринарен Център Русе (за периода – 01/01/10 – 1/08/11);
3. Лаборатория “Лабораторен диагностичен контрол” (ЛДК) Лаборатория в сектор “Здравеопазване на животните” към Регионалната Ветеринарна Служба (РВС) Ловеч (след 30.04.2010);
4. Лаборатория “Лабораторен диагностичен контрол” (ЛДК) Лаборатория в сектор „Здравеопазване на животните“ към Регионалната Ветеринарна Служба в Благоевград (след 30.04.2010);
5. **ЛАБОРАТОРИЯ „ДИАГНОСТИКА НА БАКТЕРИАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ПТИЦИТЕ”** към НДНИВМИ, София.

В. Частна Лаборатория:

1. Лаборатория за изпитване на храни, фуражи и биологични материали при „Районна Ветеринарна Станция – Русе“ ЕООД“.

Всички получени положителни изолати трябва да бъдат изпращани за потвърждение и типизиране в: Националната Референтна Лаборатория за диагностика на салмонелозите в НДНИВМИ - София.

РЕЗУЛТАТИ

В Секция „Бактериология и бактериални болести по животните комбинирани фуражи и суровини за тях, са изследвани както следва:

2007г – 242бр.фуражни проби с два случая на изолиране на салмонела

(1.Salmonella munchen – от комбиниран фураж за свине,постъпила пробата от РВМС Ямбол; и 2. Salmonella (+) - от храна за домашни любимци от ГП Капитан Андреево);

2008г – 206 бр.фуражни проби с един случай на изолиране на Салмонела

(1.Salmonella OE – от комбиниран фураж от птици, РВМС гр. Пловдив);

2009г – 204 бр. фуражни проби – няма изолирани салмонели;

2010г – 148 бр фуражни проби – няма изолирани салмонели;

2011г - 296 бр. фуражни проби – с един случай на изолация

(1. Salmonella hadar – ОДБХ гр. Шумен, ЗК „Преслав“).

Или за периода : 1094бр. фуражни проби с общо 4 изолата .

В Лаборатория „Бактериални болести по птиците” към секцията (НДНИВМИ) за 2007 – 2011г. са изследвани както следва:

2007г. - 636 проби с установяване на Salmonella enteritidis при шестдневни пилета бройлери и едnodневни пилета бройлери (две огнища), нямащи връзка помежду си;

По линия на надзора – принудителен мониторинг свързан с

въвеждане на програмите за надзор от ЕО през годината (четвъртото тримесечие на 2007г.) са установени и три случая в едно птицевъдно стопанство с бройлерно направление - три вида салмонели – *S. manchester*, *S. chester* и *Salmonella typhimurium* („Поултрипродуктс„ Монтана) и при стокови носачки в „Яйца и птици“ЕООД -филиалите гр. Козлодуй и гр. Мизия – *Salmonella gr. C*.

2008г. - 2233 бр. проби, не е установена Салмонела.*(виж под чертата - През 2008г във връзка с изпълнение на мониторингова програма по отношение на разпространението на *Campylobacter spp.* и *Salmonella spp.* при пилета бройлери (Гюров,Б. И сътр.2011) са установени 86 щам салмонели от 16 различни серовара както следва: *Salmonella Infantis*- 14, *S. Enteritidis* – 18, *S. Montevideo* – 22, *S. Virchow* – 5, *S. Menden* – 4, *S. Thompson* – 3, *S. Kottbus* – 2, *S. Typhimurium* -1, *S. Give* -1, *S. Concord* – 1, *S. Newport* -1, *S. Bonariensis* – 1, *S. Kiss* -1, *S. Irumu* – 1 ,*S. Parkroyal* -1 и *S. Group C1(6,7:-:-)* - 10 бр.(по подробно във Valcheva,R. at all. 2011).

2009г. - 1970 бр. проби, два случая при пилета бройлери в пред-

приятие за пилета бройлери са установени салмонели от група ОС през м. Март с общо 10 изолата (Враца – ПК Мраморен (СВ“Феникс“ ЕООД).

2010г. - 3124 бр. проби, с 5 изолата- както следва:

(*Salmonella typhimurium* – 2 бр. от умрели чапли “Зоопарк София“ -м. Януари.; *Salmonella gallinarum* – 4 бр. изолата от селски дворове в с. Петково и с. Доганово – района на РВС гр.Елин Пелин ; и 1 изолат *Salmonella gr.ОС*, от люпилна – яйчни черупки от едnodневни пилета бройлери на „Джиев“ АД – ПК гр. Костинброд).

2011г. - 3306 бр. проби с изолация на Салмонела от кокошки стокови носачки по линия на самоконтрола: *Salmonella gr. ОС* (Птицеферма с. Цар Асен, общ. Алфатар, Силистра.

Или за периода: 11269 бр. проби с изолация на *S. gallinarum*, *S. enteritidis*, *S. typhimurium*, *S. manchester*, *S. chester*, *Salmonella* gr. OC+.

- Контролът съгласно НПКС в Развъдните кокоши стада.

През 2008г. са контролирани 85 развъдни стада с 997101 бр. птици. Извършените изследвания на фекални проби и проби от люпилните са обща 1168 бр., Не е установен положителен за салмонели резултат.

През 2009г. Са контролирани 143 стада с общ брой на птиците 1205575 бр., 452 бр. Са извършените изследвания по линия на официалния контрол. За годината пет стада са били положителни за салмонели : 1стадо – *Salmonella* *Infantis*, 1стадо – *Salmonella* *Bareilly*, 2 стада– *Salmonella* *Senftenberg* и 1 стадо – *Salmonella* *agona*. Процентът на положителните стада за серотиповете, включени в Програмата за тази година е 0,69%, което е под 1%.

През 2010 г. официалното вземане на проби при Развъдните стада включва 368 изследвания в 35 стопанства с 151 стада с общ брой на птиците 1569702бр. За същия период са направени 2302 лабораторни изследвания на проби, взети от стопанските субекти и самоконтрола по ХАССП. За 2010 г. Три стада са били положителни за *Salmonella* *Infantis*, две са били положителни за *Salmonella* *Hadar*, едно за *Salmonella* *Covalis*, едно – за *Salmonella* *Glostrup* и едно за *Salmonella* *Seftenberg*.

През 2011 г. В развъдните стада у нас официалния контрол (официално вземане на проби) включва 253 изследвания в 37 стопанства с 127 стада с общ брой на птиците 1319794 бр., а пробите по линия на самоконтрола от стопанските субекти са 2247 броя. През този период четири стада са били порожителни за *Salmonella* – едно за *Salmonella* *typhimurium*, 1 – за *Salmonella* *agona* и 2 – за *Salmonella* *livingstone*.

Заслужава внимание фактът, че при установената *Salmonella* *typhimurium* (Serogrupp OB) при потвърждаването на изолата е установена и съпътстваща инфекция в стадото със *Salmonella* *derby*.

През 2011 г. % на положителните животни – превалентност за серотиповете включени в програмата е 0,55% (едно стадо с 7230 развъдни птици е положително за *Salmonella typhimurium*) което в сравнение с данните за 2010 г, където процентът на положителните животни - разпространение/превалентността е 5,25%.

През 2008г. По Програмата за мониторинг са обхванати 115 стопанства за кокошки стокови носачки, включващи 228 птичи стада с общ брой на птиците 3400784 бр. птици.Общо 222 стада са били с отрицателен за *Salmonella Typhimurium* и *Salmonella enteritidis*. 2 стада с общо 6100 кокошки стокови носачки са били положителни за *Salmonella enteritidis*.

През 2009 г., общо 246стада (3167523 бр. кокошки) са обхванати в изследванията по Националната Програма, като 244 стада са показали отрицателен резултат за *Salmonella enteritidis* и *Salmonella typhimurium*. Две стада с 2303 кокошки носачки са дали положителен резултат за *S.enteritidis*. Четири други стада са положителни за други видове салмонели – едно стада е положително за *Salmonella Abovu*, едно за *Salmonella Corvallis*, едно за *Salmonella Agona* и едно за *Salmonella Virchov*. Процентът на положителните за салмонела стада през този период е 0,81%, което е под 1%.

През 2010, общо 275 стада кокошки носачки(3173906 бр.) са тествани по Програмата за наличие на инфекция със *Salmonella*. Установени са 2 позитивни стада за *Salm Enteritidis* и 7 стада положителни за други *Salmonella spp.*, както следва: 6 стада- положителни за *S. Infantis* и 1 стадо - положително за *S. Parkroyal*. Официално взетите проби включват 460 изследвания в 104 стопанства, а пробите за самоконтрол са 725 – всичките са били отрицателни.

За периода 01.01.2010- 30.12.2010 наблюденията показват, че инфекцията със *Salmonella enteritidis* и *Salmonella typhimurium* е по-малко от 1 % в стадата кокошки стокови носачки.

През 2011 г. Общо 228 кокоши стада (с общ брой птици 2893951 бр.) са обхванати в изследванията по Националната Програма за мониторинг. Установени са 4 положителни за *Salmonella enteritidis* стада и 11 стада

положителни за други *Salmonella* spp., 2стада – положителни за *Salmonella agona*, 1стада – положително за *Salmonella Hadar*, 3 стада – положителни за *Salmonella Kottbus*, 4 стада – положителни за *Salmonella Bareilly* , 1стада - положително за *Salmonella Infantis*. През 2011г. Официално взетите проби са 325 бр. , взети в 104 стопанства. Взетите проби за самоконтрол са били 715 бр.

През 2011 г. се установява увеличаване на % положителни случаи, с разпространение на серотиповете включени в Програмата за мониторинг. През 2011г. % положителни животни – превалентност за целевите (таргетни салмонелни серотипове е 1,31%-) - (4 стада с 37800 разплодни кокошки, положителни за *Salmonella Enteritidis*). В сравнение с данните за 2010г., където % положителни животни – разпространение (превалентност) е 0,88%.

При пилетата бройлери през 2009г. за *Salmonella* spp. са изследвани 1096 стада, по линия на официалния контрол са изследвани 1471 проби. представляващи масив от над 22085874 пилета бройлери . Три (3) стада са били позитивни за *Salmonella Enteritidis*, едно за *Salmonella Virchow*, 2 стада са положителни за *Salmonella Kottbus* и 1 стадо – положително за *Salmonella Agona*. Според получените резултати от изследванията се счита че целта на програмата за годината е достигната без технически трудности. Процентът на положителните стада – разпространение през периода на изследването за 2009 г. е 0,37%, което е под 1%.

През 2010г над 18916348 пилета бройлери са контролирани като официалното вземане на проби включва 1094 изследвания в 159 стопанства с 1088 стада. За годината само едно стадо е било положително за *Salmonella typhimurium*, а при 14 стада - други серовари на *Salmonella* и нито един за *Salmonella enteritidis*. Четиринадесетте други изолата на *Salmonella* spp. Са както следва: 10 стада - със *Salmonella Infantis*, 1стадо положително за *Salmonella Newport*, 2 стада положителни за *Salmonella Tennessee* и 1 – *Salmonella Mbandaka*. През 2010г са проведени 2077 лабораторни изследвания на проби, взети по линия на самоконтрола, като всички проби са отрицателни за салмонели.

През 2011г официално взетите проби при бройлерни стада са 513 изследвания в 171 стопанства с 1867 стада(29277987 бр. пилета бройлери), а през отчетния период няма стада с констатирани (положителни) за *Salmonella Typhimurium* или *Salmonella Enteritidis*. Дванадесет стада са показали положителни резултати за други серотипове салмонели. Положителните стада са 3 за *Salmonella Infantis*, 4 – положителни за *Salmonella Livingstone*, и 5 – положителни за *Salmonella Hadar*. През годината са извършени 1865 изследвания по линия на самоконтрола, с нито един положителен резултат от пробите взети по линия на стопанските субекти.

В страната през 2010 и 2011 година има едно стадо пуйки за угояване със 1500 бр.(за 2010г.) и 7000 бр.(за 2011г.) животни (района на Варна) и едно стадо от 2000 бр. в гр. Стара Загора. За периода са взети едва 8 бр. сборни фекални проби за 2010 и 4 бр. За 2011г. с отрицателни резултати за салмонели.

ВАКСИНАЦИИ

Употребата на ваксини в стадата за домашни птици не е забранена. Регистрирани и одобрени за употреба във връзка с контрола за Салмонела при птици са няколко вида ваксини – живи и убити, посочени в официалния регистър на ветеринарномедицинските продукти. В стопанствата могат да се използват единствено ваксини, одобрени от Оторизирания контролен орган – БАБХ. Ваксините се прилагат съгласно схема с в птицевъдните стопанства с разрешение на ОДБХ, респективно Официалния Ветеринарен Лекар на общината, който отговаря за птицевъдното стопанство. Като изискване е залегнало и необходимостта от предписване на ваксината (респ. ваксинацията) от частнопрактикуващия ветеринарен лекар.

Ваксинирането срещу салмонели е насочено срещу трите основни серовара за птицевъдството – *Salmonella gallinarum*, *Salmonella enteritidis* и *Salmonella typhimurium*.

Ваксинации се провеждат в развъдните кокоши стада (*Gallus gallus*) и при кокошките стоките носачки.

В развъдните кокоши стада обхвата на ваксинираните птици

през последните години е както следва:

2008 г. - 85 стада с 1205575 бр. Птици - ваксинирани 54 стада - подрастващи родители с 204000бр. и 54 стада възрастни птици със 707500 бр.;

2009 г. - 143 стада с 1205575 бр., ваксинирани 104 стада подродители с 747750 птици., възрастни стада 101 с 565500 бр.;

2010 г. - 156 стада с 1569702 бр. Птици – ваксинирани 116 стада с 936884 птици подрастващи родители и 87 стада със 373560 бр.;

2011 г. -127 стада с 1319794 бр. Птици – ваксинирани 111 стада с 1310136 птици, подрастващи родители - 77 стада с 480545 бр.

При кокошките стокови носачки обхвата на ваксинираните стада след 2008 г. е както следва:

2008г. - 228 стада с 3400784 птици -ваксинирани 45 стада с общ брой птици 655365;

2009г. - 253 стада с 3173533 птици – ваксинирани 45 стада с общ брой – млади птици - 806915 и възрастни - 41 стада с 274270 бр.;

2010 г. - 275 стада с 3264375 птици, ваксинирани 94 стада подрастващи птици с общ брой 1004829 и възрастни – 28 стада с 338592 бр.;

2011 г. - 252 стада с 3241088 птици, ваксинирани 99 стада подр. С общ брой 1181644 и възрастни-кокошки носачки 14050 бр.

Когато пробите за изследвания в лабораториите се вземат от ваксинирани стада, придружителното писмо на тези проби до лабораторията трябва да съдържа типа и време на приложение на ваксината.Целта е да се осигури база информация за разграничаване между ваксиналния и полеви щам съгласно Регламент (ЕД) 1177/206.

ИЗВОДИ

Разработването и изпълнението на Национални програми за контрол на салмонелози при домашните птици има дисциплиниращо действие върху официалния контрол и самоконтрола.

Належащо е подобряване на вземането на проби по линия на самоконтрола, или пренасочването му към официалния контрол.

Необходима е да се проведат наблюдения върху ефективността на прилаганите ваксини срещу салмонелите и салмонелозите при птиците.

Използвана литература:

1. Гюров, Б. Проучвания върху етиологията, епизоотологията и барбата с тифа по птиците у нас. Дисертация за присъждане на научната степен „КВМН”, София, 1988.
2. Гюров, Б., В. Найденов, Г. Монов, Т. Кокошаров, А. Ангелов, В. Младенова, А. Трифонова, М. Стефанова. Етиологични проучвания на салмонелозите по птиците у нас. сп. „Птицевъдство“, год. XV, бр. 6, 2006г., стр. 16-19.
3. Гюров, Б., Х. Даскалов, В. Найденов, А. Марамски. Разпространение на *Salmonella* spp. в брoлерни стада и бройлери. Юбилейна научна сесия „110 години НДНИВМИ“ Сборник доклади и постери. София 2011, с.74 – 80.
4. Димитров и сътр. Проучване върху епизоотологията на салмонелозите в България. – в „Салмонелите и салмонелозите в България”, АСН, София, 1970, 309-326.
5. Ликов, Б. Проучвания върху епизоотологията на салмонелозите по птиците с оглед изясняване механизма на предаване на салмонелите. Дисертация за присъждане на научната степен „КВМН”, София, 1983г.
6. Директива 2009/158/ЕО - Официален вестник L 343, 22.12.2009., стр. 74-113
7. Регламент № 2160/2003 - Официален вестник L 325, 12.12.2003г., с. 1-15.
8. Регламент № 882/2004 - Официален вестник L 165, 30.04.2004г., стр.1(поправен и отново публикуван в Официален вестник L 191, 28.05.2004 г., стр 1.)
9. Регламент №852/2004 - Официален вестник L 139, 30.04.2004 г., стр.1 (поправен и повторно публикуван в ОВ L 226, 25.06.2004 г., стр.3).
10. Регламент №1003/2005 - Официален вестник L 170, 01.07.2005 г., стр. 12-17.
11. Регламент № 2073/2005 - Официален вестник L 338, 22.12.2005 г., стр. 1-

- 26.
12. Регламент № 1168/2006 - Официален вестник L 211, 01.08.2006 г., стр. 4-8.
13. Регламент № 646/2007 - Официален вестник L 151, 13.06.2007 г., стр. 21-25.
14. Регламент № 584/2008 - Официален вестник L 162, 21.06.2008 г., стр. 3-8.
15. Регламент № 200/2010 - Официален вестник L 61, 11.03.2010 г., стр. 1-9.
16. Регламент № 517/211 - Официален вестник L 138, 26.05.2011 г., стр. 45-51.
17. Nagaraja, K.V., B.S. Pomeroy and J.E. Williams – Paratyphoid Infections in “Diseases of Poultry”, Ninth edition, 1991, Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA. Page 99-130.
18. Pomeroy, B.S. and K.V.Nagaraja – Fowl Typhoid, in “Diseases of Poultry”, Ninth edition, 1991, Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA. Page 87-99.
19. Popoff, M.Y. And Le Minor. Antigenic formula of the Salmonella Serovars. WHO Collaborate center for Reference and Research on Salmonella., 2004.
20. Snoeyenbos, G.H. and J.E. Williams - Salmonellosis] , in “Diseases of poultry”, Ninth edition, 1991, Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA. Page 72-73.
21. Snoeyenbos, G.H. - Pullorum Disease , in “Diseases of Poultry”, Ninth edition, 1991, Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA. Page 73-86.
22. Valtcheva,R., Belopopska,P., Mateva,G., Hristova,T., Daskalov,H. 2011. Distribution and serological typing of Salmonella spp. Isolates from broiler carcasses in Bulgaria. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, V.14, No 1, 31 – 38.

Потвърдени салмонелни изолати	Изследвания по чл.118 от ЗВД по Програми за контрол на салмонелозите по животните (ИЗОЛАТИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ)		
2007 г.	Липсват данни	Липсват данни	122 щама от храни от животински произход
2008 г.	Липсват данни	Липсват данни	276 изолата от храни от животински произход
2009 г.	38 изолати от фекални проби	9 изолати от яйчни черупки	245 изолата от храни от животински произход
2010 г.	37 изолати от фекални проби	4 изолати от яйчни черупки, 19 – марлени чорапчета и 8 – от умрели животни	Положителни 136 от храни от животински произход
2011 г.	15 от фекални проби	2 от яйчни черупки, 12 – от марлени чорапчета	107 от храни от животински произход
2007 г.- 2011 г.	90 изолата от фекални проби	15 изолата от яйчни черупки(програми за надзор); 31 – от марлени чорапчета и 8 от умрели животни	886 изолата от храни от животински произход